

“Noto‘liq oila farzandlarini ijtimoiy muhitga moslashtirish”

Abdullayeva Soraxon

Urganch Davlat Universiteti

Psixologiya ta‘lim yo‘nalishi 231-guruh

1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada to‘liq bo‘lmagan oila haqidagi ma‘lumotlar bayon qilinadi. To‘liq bo‘lmagan oila - bu bitta ota-ona va bolalardan iborat yadroli oila. Rossiyada to‘liq bo‘lmagan oila ko‘pincha ona va bolalardan iborat. Oilalar ikki sababga ko‘ra to‘liq bo‘lmaydi: ota-onaning ajralishi va turmush o‘rtoqlardan birining o‘limi. Sotsiologlar va psixologlar uchinchi omil - nikohsiz bolaning tug‘ilishini aniqlaydilar. Maqolada noto‘liq oila masalasiga bag‘ishlangan ishlarning ilmiy tahlili va muallifning shaxsiy ilmiy qarashlari asosida noto‘liq oilaning kelib chiqish omili va sabablari, turlari, bola shaxsi shakllanishiga ta‘siri, ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida o‘z ifodasini topgan. Nikohdan tashqari tug‘ilishlar orasida voyaga yetmagan onalarning tug‘ilishi alohida o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, bola tarbiyasi, salomatlik muammolari. noto‘liq oila, shaxsni shakllantirish, noto‘liq oila turlari, oilaga psixologik pedagogik yordam, oila funksiyalari.

"Adaptation of children from single-parent families to the social environment"

**Urganch State University
Psychology education, group 231
Abdullayeva Sorakhan,
graduate student of the 1st stage**

Abstract. This article provides information about single-parent families. A single-parent family is a nuclear family consisting of one parent and children. In Russia, a single-parent family often consists of a mother and children. Families are incomplete for two reasons: separation of parents; death of one of the spouses. Sociologists and psychologists identify a third factor - the birth of a child out of wedlock. Based on the scientific analysis and the personal scientific views of the

author, the origin factor and causes, types of the wrong family, its influence on the formation of the child's personality have been expressed as a socio-pedagogical problem. Among births out of wedlock, the birth of underage mothers has a special place.

Key words: gender equality, child education, health problems. dysfunctional family, personality formation, dysfunctional family types, psychological and pedagogical support for the family, family functions.

Mustaqillik davrida O'zbekistonda xalq hayotida misli ko'rilmagan ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Shu bilan birga so'nggi o'n yillikda bir qator muammolar yanada dolzarblashdi. Shulardan biri – oila institutining zaiflashishi, ajralishlar va ularning asorati sifatida noto'liq oilalar sonining keskin o'sishidir. Bizning fikrimizcha, noto'liq oilalar sonining kun sayin ortib borishi sabablarini quyidagilar tashkil qiladi. Buning eng asosiy sabablaridan biri – yoshlarimiz oilaviy hayoti haqida to'laqonli va psixologik-pedagogik jihatdan to'g'ri tasavvurga ega emasligi. Aksariyat yoshlar oilaviy hayotni “asal oyi”- kabi tasavvur qiladilar, vaholanki oilaviy hayot har bir yosh uchun katta taqdir sinovidir. Har bir oila “Oilaviy hayot chidaganga chiqarilgan”- tamoyili bilan yoshlarni turli iqtisodiy, axloqiy, individual-psixologik, shu jumladan, sabr-chidamlilik sinovidan o'tkazadi. Afsuski, yosh oilalarning ma'lum bir qismi bu sinovlarga bardosh berolmay, noto'liq oilalar sonining keskin o'sishiga olib keladi. Noto'liq oilalar ko'payishiga olib keluvchi muhim sabablardan navbatdagisi oila masalalarida shaxs xulqi ustidan ijtimoiy nazoratning susayishi, “Odamlar nima deydi?”- mazmunidagi an'anaviy savol ta'sir kuchining keskin zaiflashib ketganligi. Albatta, demokratik jamiyat qurayotganda shaxs erkinligini ta'minlashimiz, fuqaroning shaxsiy hayotiga qo'pol ravishda aralashmasligimiz darkor. Shu bilan birga, biz yoshlarning oilaviy hayotida uchrashi muqarrar bo'lgan sinov va muammolarga oldindan tayyorlab, uni oila to'liqligi, oila a'zolar salomatligiga salbiy ta'sir etmagan holda hal qilish, sinovlardan yosh oilani talofatsiz olib chiqishga yordam berishimiz lozim. To'liq bo'lmagan oilalarning paydo bo'lishining yana bir muhim sharti - bu ayollarning emansipatsiyasi tufayli yuzaga keladigan "o'zi uchun" bolalarning tug'ilishi.

To'liq bo'lmagan oilalar munosabatlar turiga ko'ra farqlanadi, ularning to'rttasi bor:

1. Ona ota haqida gapirmaydi, u hech qachon bo'lmagandek ko'rinadi.
2. Ona otaning qadr-qimmatini pasaytirishga, uni bolalarning ko'z o'ngida yomon ko'rinishga solishga harakat qiladi.

3. Ona ota haqida o'zining kuchli va zaif tomonlari bilan oddiy odam sifatida gapiradi.
4. Agar otasi ketmasa, lekin vafot etgan bo'lsa, unda uning qiyofasini idealizatsiya qilish ko'proq uchraydi.

Eng yaxshi variant - bolalarga hamma narsani qanday bo'lsa, shunday qilib aytib berishdir. Ularga o'tgan turmush o'rtog'ingizga bo'lgan munosabatingizni, vaziyatga qarashingiz va tushunishingizni yuklashning hojati yo'q. Bolalar ulg'ayib, o'zlari xulosa chiqaradilar.

To'liq bo'lmagan oilalar quyidagi muammolarga duch kelishadi:

- Kam daromad. Bitta daromad manbai yoki bola parvarishi bo'yicha nafaqa va boshqa davlat to'lovlari (vaziyatga qarab) har doim ham barcha oila a'zolarining asosiy ehtiyojlarini qondira olmaydi.
- Ish bilan ta'minlash bilan bog'liq muammolar. Bu narsa ko'p jihatdan bolaning yoshiga bog'liq, lekin qoida tariqasida, ota-onaga uyga yaqin ish, yuqori maosh, moslashuvchan ish soatlari, tungi smenalar va ish safarlari kerak emas.
- Bolaning e'tiborsizligi. Ushbu tavsifga mos keladigan ish topish oson emas, bu esa to'liq bo'lmagan oilalarning uchinchi muammosi - bolalarning qarovsizligiga olib keladi.
- Farzandlar va ota-onalarda pastlik, zulm hissi.
- Maktabda, bolalar bog'chasida, ko'chada tengdoshlar tomonidan zo'ravonlik.
- Haddan tashqari himoyalaniishga aylanadigan ota-onaning aybi . Va bolalarning aybi, agar ular o'zlarini oilaning buzilishiga sababchi deb bilishsa.

Shunday qilib, to'liq bo'lmagan oilalar ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik va pedagogik muammolarga duch kelishadi. Agar oila a'zolaridan birining sog'lig'i yoki nogironligi bo'lsa, vaziyat yanada og'irlashadi. To'liq bo'lmagan oilalar muammolarini nafaqat umumiy, balki bolalarning rivojlanishi nuqtai nazaridan va ota-ona pozitsiyasidan ham alohida ko'rib chiqish mumkin. To'liq bo'lmagan oilalardagi bolalarning asosiy muammosi - bu jinsni aniqlash va jinsiy orientatsiya qilishdagi qiyinchilik. Ota-onalarning munosabatlari erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarning namunasidir. Kelajakda, o'z munosabatlarida, bolalar ushbu misolni boshqaradilar. To'liq bo'lmagan oilalarning bolalari ma'lum bir vaziyatda erkak va ayolning xatti - harakati haqida ozgina g'oyalarga ega. Shu sababli ularning oilalarida ziddiyatlar, tushunmovchiliklar, nizolar, kelishmovchiliklar, ajralishlar kelib chiqadi. Qizlarda ayollik, o'g'il bolalarda jasoratning rivojlanishiga

bolaning hayotining birinchi besh yili ta'sir qiladi. Bu davrda hech qanday namuna bo'lmasa (ota yoki onaning mavjudligi shart emas), oqibatlar shunchalik yomon bo'ladi. To'liq bo'lmagan oilalarning aksariyati ona va bolalardan iborat. Keling, erkak misolisiz ota-onaning oqibatlarini ko'rib chiqaylik. Qizlar erkaklar bilan munosabatlarda ishonchsizlikdan azob chekishadi, qurbon bo'lishadi, odatlanib qolishadi yoki behayo jinsiy hayot kechiradilar. Butun karerasini to'liq bo'lmagan oilalarni o'rganishga bag'ishlagan amerikalik psixolog Mavis Xeterington o'z tadqiqotlarining birida otasi vafot etgan qizlar erkaklar bilan o'zini tutishini aniqladi. Otasi oilani tark etgan qizlar, aksincha, aloqa qilish, noz-karashma, muloqot qilishga moyil.

O'g'il bolalar uchun nima xosdir: **a)** ayol xususiyatlarining ustunligi; **b)** tajovuzkorlik; **d)** giyohvandlikka moyil; **e)** qasddan erkaklik, tajovuzkorlik va qattiqqo'llik ortiqcha kompensatsiya shakli sifatida bayon qilishimiz mumkin.

Xulosa To'liq bo'lmagan oilalarni qo'llab-quvvatlash har tomonlama bo'lishi kerak. Oilaning o'zi faoliyatiga katta rol beriladi. Siz o'z huquqlaringizni bilishingiz, qonunchilik bazasi bilan tanishishingiz, ijtimoiy xizmatga murojaat qilishingiz kerak. To'liq bo'lmagan oilalar uchun asosiy yordam har bir shaharda mavjud, buning uchun siz psixolog yoki boshqa mutaxassis bilan pulli maslahatlashuvlarda qatnashishingiz shart emas. Shu bilan birga, to'liq bo'lmagan oila maqomini qabul qilish va tasdiqlash, huquqlarni himoya qilish bir qator muammolarni hal qilishi mumkin. Ijtimoiy xodimlar bilan bog'lanish, muammolar va qiyinchiliklarni tasvirlash, yordam so'rash kifoya - ular rahbarlik qiladi, muvofiqlashtiradi. Psixologik yordamga kelsak, o'xshash odamlarni, o'xshash

vaziyatga ega odamlarni topish juda muhimdir. Bu nafaqat muloqot va birgalikda dam olish uchun, balki tajriba almashish, shuningdek, o'zaro yordam uchun ham kerak: bola bilan o'tirish, bolalarni maktabga olib borish, ularni maktabdan olib ketish. Agar bolalar bir xil ta'lim muassasasiga boradigan bo'lsa, unda siz boshqa ota-onalar bilan kelishib, navbat bilan bolalarni (har bir ota-onaning ish tartibiga qarab) kutib olishingiz mumkin. To'liq bo'lmagan oilalardagi ota-onalar uchun yana nimani e'tiborga olish kerak: Iloji bo'lsa, bola va ikkala ota-ona o'rtasida to'liq muloqotni saqlang. Turmush o'rtog'ingiz bilan iloji boricha yaxshi munosabatda bo'ling. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki farzand bu buyuk nemat ,barkamol avlotni shakillantirishda biz kattalarning aqlan,teran fikirlashimiz,vaoiladagi qadryatni kuchli darajada shakillantirishimiz muhum o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.(REFERENCES)

1. Shoumarov G., Rasulova Z. Neft ensiklopediyasi. - T "Ilm-Ziyo Zakovat",2016 yil.-270- b. Lapshina E.A. Maktab ta'lim tizimida to'liq bo'lmagan oilalar o'quvchilarining raqobatbardosh shaxsini shakllantirishning pedagogik shartlari. / Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya va avtoreferat. - Ulyanovsk. 2010 yil.
2. Amber Smith. The influence of Family Dynamics in Predicting Juvenile.
3. Nikolaeva Ya.G. To'liq bo'lmagan oilada bolalarni tarbiyalash jarayonini takomillashtirishning pedagogik shartlari: Chuvash Respublikasi materiali bo'yicha. / Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya va avtoreferat. - Cheboksari, 2013 yil.
2. To'liq bo'lmagan oilada bolalarni tarbiyalash. M., 1985 - B.
3. L.I.Buyanov. Disfunktsiyali oiladan chiqqan bola.

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

4. <http://xreferat.com/77/5613-1-nepolnaya-sem-ya-kak-faktor-social-no-psiologicheskogoneblagopoluchiya-rebenka.html>